

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА ЯНГИБАЯ ДОСУМОВА

Джумашев А.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Сегодня наша страна вступает в новую фазу своего развития, семимильными шагами продвигаясь по пути процветания и всеобщего благополучия. В этом процессе особую роль играет наука, основу которой составят не только современные идеи и исследования, но и научное наследие предыдущего поколения, заложившее основу для дальнейшего развития. При этом сегодня как никогда важно помнить истоки, отдать дань уважения поколению, которое, несмотря на различные обстоятельства и ограничения, создали базу для последующих научных изысканий.

Одним из крупных ученых своего времени был Янгибай Мухамедович Досумов – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Каракалпакстана, член-корреспондент Академии наук Узбекистана, которому в 2025 году исполнилось бы 120 лет со дня его рождения.

Родился Янгибай Мухамедович в 1905 г. в ауле Ходжаер Турткульского района Каракалпакстана в семье дехкана. С десятилетнего возраста был вынужден помогать отцу. В 12 лет он лишается родителей и все семейные заботы лягут на его хрупкие детские плечи. До 1922 года он работал у себя в ауле, выполняя разную, порой самую тяжелую работу. Затем вместе с другими беспризорными детьми был определен в Турткульский детский дом. Как вспоминал Я.М.Досумов: «именно детский дом дал мне первоначальное образование и тягу к знаниям».

Биография Я.М.Досумова типична для поколения интеллигенции начала XX века: во-первых, в те годы шел естественный отбор, когда стремление к знаниям и старательность ценились и получали практическое решение. Так большинство таких подростков, с установлением советской власти, направлялось в школы, получали возможность для дальнейшего продолжения учебы, что можем увидеть на примере Я.Досумова: он, как и немногие, в 1923 г. направляется на учебу в Хиву, затем стал студентом Среднеазиатского университета в Ташкенте.

После окончания университета, в 1926 году Я. Досумов возвращается на родину и служит учреждениям Хорезмской области и Каракалпакстана. В 1928-1929 гг. его направляют в Ташкент на курсы лекторов, после окончания которых получает назначение в Каракалпакстан: какое-то время работает на ответственных должностях, затем, в 1930-1931 гг. преподает историю в школе в Турткуле, в 1931-1932 гг. работает в Среднеазиатском университете в Ташкенте.

Важным шагом в жизни Я.Досумова стало его стремление к научной работе, которое привело его в аспирантуру при Центральном научно-исследовательском институте национальностей в Москве. Это был одним из первых научных учреждений, который готовил научных кадров, имевший высококвалифицированный научно-преподавательский состав, аспирантов, прибывших с различных уголков страны, из разных национальных республик и областей. Так, в 1932 году 27-летний Я.Досумов начинает свой путь в науке и потом посвятит ей всю свою жизнь.

Пройдя весь теоретический курс аспирантуры, Я.Досумов одним из первых успешно оканчивает её в 1935 г. Он получает направление в свой родной Каракалпакстан, но он возвращается оттуда не один: в 1935 году он женился на Рабиге Тимашевой из Уфы, также обучавшаяся в аспирантуре по направлению педагогики.

По приезду в Турткуль Я.Досумов начал работать сначала заместителем директора, а затем директором Каракалпакского учительского института. Одновременно он завершает работу над кандидатской диссертацией на тему «Очерки по истории просвещения народов Средней Азии», которую защитил в 1939 году при Московском государственном педагогическом институте. Он является первым ученым Каракалпакстана, кому присуждена ученая степень кандидата исторических наук.

В августе 1940 года Янгибай Мухамедович был назначен Наркомом просвещения Каракалпакстана. В июле 1941 года он был призван в ряды красной Армии и был направлен в действующую армию. Он воевал на Западном фронте в 173-м гвардейском артиллерийском полку, батарее 53-го гвардейского артиллерийского полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном фронте. В ноябре 1942 года был назначен заместителем командира батареи 703-го артиллерийского полка, командира стрелкового взвода запасного стрелкового полка.

Янгибай Мухамедович верно служил своему народу и своим примером вдохновлял воинов, готовил их к боевым действиям. Был неоднократно ранен, имеет воинское звание гвардии старшего лейтенанта, неоднократно награждался орденами и медалями. Лишь после окончания войны он возвращается на родину.

По возвращении Я.Досумов стал преподавать в Каракалпакском педагогическом институте, продолжает заниматься научной деятельностью. Вскоре он переходит на должность заместителя директора Каракалпакского научно-исследовательского института экономики и культуры, затем его назначают директором Института истории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН Узбекистана. Он выступал с докладами и научными публикациями по истории Каракалпакстана, вел активную дискуссию на страницах печати. До последних дней своей жизни он руководил отделом истории данного института.

Признанием его научных заслуг стало его избрание членом-корреспондентом Академии наук УзССР в 1956 г., еще будучи кандидатом исторических наук.

Я. Досумов являлся одним из первых, кто был вовлечен в науку республике, из тех, кто первый заложил фундамент исторической науки в республике и ставил богатое научное наследие. В 1961 г. он защитил докторскую диссертацию по теме «История Каракалпакской АССР (1917-1927 гг.)». Вместе с учеными из Ташкента Я. Досумов принимал активное участие в создании фундаментальных трудов, участвовал в написании 2-томного издания по истории Узбекистана, являлся членом редколлегии. Под его руководством был выпущен ряд крупных научных трудов по истории Каракалпакстана.

Разрабатывая важные научные проблемы, он занимался и подготовкой высококвалифицированных научных кадров историков, являясь научным руководителем и консультантом, в качестве оппонентов кандидатских и многих видных ученых-докторских диссертаций историков Каракалпакстана, в числе которых были С.Камалов, У.Шалекенов, А.Садиков и другие. Характерной чертой в деятельности Досумова, как отмечают его ученики, было то, что он отличался требовательностью, был очень внимательным, отзывчивым, добродушным и исполнительным человеком.

Труды Я.М.Досумова занимают достойное место в историографии Каракалпакстана. Отметим, что последняя четверть его жизни (1957-1973 гг.) была самой плодотворной в творческой деятельности ученого. Он создал и опубликовал 4 книги, под его руководством и соавторством вышли в свет 5 обобщающих книг. Его заслуги были отмечены многими орденами и медалями. Ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Каракалпакской АССР».

Сегодня, вспоминая его научную и общественную деятельность, в канун его юбилея новое поколение вновь и вновь возвращается к изучению его огромного научного наследия, обогащая и приумножая его новыми сведениями и в новой интерпретации. Оно является основой источниковедческой и фактологической базы исторической науки Каракалпакстана и еще долгое время послужит для дальнейшего её развития.